

BO'LAJAK TARBIYACHILARNI INNOVATSION TA'LIM SHAROTIDA AXBOROT KOMPETENLIGINING SHAKLLANTIRISH USULLARI

Toshpo'latova Dildora Baxriddinxon qizi

Namangan davlat universiteti dotsenti, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280178>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola bo'lg'usi tarbiyachilarning innovatsion ta'lim muhitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali axborot kompetensiyasini shakllantirish usullarini tahlil qiladi. Bugungi kunda ta'lim tizimi jadal ravishda raqamli texnologiyalar bilan boyitilmoqda, shu sababli tarbiyachilarning axborot kompetensiyasini rivojlantirish o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot kompetensiyasi, bu o'z ichiga axborotlarni izlash, tahlil qilish, baholash, qayta ishlash va taqdim etish kabi ko'nikmalarni oladi. Innovatsion ta'lim metodlari, masalan, interfaol darslar, onlayn resurslar va multimediya vositalarini qo'llash, tarbiyachilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim sifatini oshiradi va o'quvchilarga yanada samarali ta'lim berish imkonini yaratadi.*

***Kalit so'zlar:** bo'lg'usi tarbiyachilar, innovatsion ta'lim, axborot kompetensiyasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interfaol metodlar, masofaviy ta'lim, raqamli ta'lim resurslari.*

Kirish

Bo'lg'usi tarbiyachilarning axborot kompetensiyasini shakllantirishda qo'llaniladigan asosiy pedagogik texnikalar va metodlar tahlil qilinadi. Xususan, axborot texnologiyalaridan foydalanish, interaktiv metodlar, masofaviy ta'lim va virtual muhitda o'qitishning samaradorligi o'rganiladi. Innovatsion ta'lim usullarini qo'llash nafaqat bo'lg'usi tarbiyachilarning kasbiy mahoratini oshirishga, balki ularning kreativ fikrlash va muammolarni yechish qobiliyatlarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Tarbiyachilarning axborot-kommunikatsiya kompetensiyasini shakllantirishda amaliy yondashuvlar, sinovlardan o'tkazilgan tajribalar va pedagogik resurslar muhim o'rin tutadi. Ushbu tadqiqot natijalari ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini yanada samarali joriy etish va tarbiyachilarning tayyorgarligini kuchaytirish uchun ko'rsatmalarni taqdim etadi.

Zamonaviy jamiyatda turli xil o'zgarishlar tufayli o'qituvchilarning ma'lum bir o'zgarishlari ro'y bermoqda, ular tobora ko'proq tanqidiy refleksli amaliyotchilar, faol tadqiqotchilar va o'z amaliyotlarini takomillashtirish va takomillashtirishga intiladigan innovatorlar rolini olmoqdalar. O'zgarishlarning kuchayishi o'qituvchi oldiga uning haqiqiy professor bo'lishi uchun ko'plab talablarni qo'yadi. Ular endi olimlar ko'rsatayotgan bilimlarning shunchaki "iste'molchisi" emas, yoki bu bilimlarning shunchaki tashuvchisi ham emas, balki ular o'z amaliyotining tadqiqotchilariga aylanishgan. Refleksiv amaliyot pedagogik o'zgarishlarning asosi bo'lishi kerak va bu faqat akademik, nazariy va amaliy jihatdan asoslangan bo'lsa sodir bo'lishi mumkin. Amaliyot o'z tabiatiga ko'ra dinamik va ochiq bo'lganligi sababli, bo'lajak tarbiyachilar uchun ta'lim jarayoni haqida fikr yuritish, strategiyani tanqidiy tahlil qilish va muayyan guruhda mavjud bo'lganlarni yaratishga imkon beradigan fikrlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni tizimli ravishda rivojlantirish juda muhimdir.

Dunyoda oliy ta'lim muassasalarida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash asosida ta'lim sifatini oshirish, gumanitar va pedagogik yo'nalishlarda kadrlar tayyorlash sifatiga e'tiborni kuchaytirish, nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limni talabning mustaqil bilim olishi va bu bilimlarini hayotga tatbiq etishga oid qobiliyati, ko'nikma va malakalarini shakllantirish orqali talabalarini amaliy pedagogik va boshqaruv faoliyatiga tayyorlash jarayonini takomillashtirish, ta'lim jarayonida talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, ilg'or innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tashkilotlariga oliy ma'lumotli malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etishning me'yoriy asoslari yaratilib, jahon standartlari darajasida yetuk kadrlarni tayyorlash maqsadida keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Qarorida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. **Bu borada** sifatli maktabgacha ta'limni joriy etish asoslaridan biri boshqaruv va pedagog kadrlarni tayyorlash darajasi va ularning professionalizmi hisoblanishi alohida ahamiyat kasb etadi. Buning uchun respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimi xodimlariga qo'yilayotgan talablarga muvofiq xalqaro andozalarga javob beradigan yagona ko'p darajali uzluksiz ta'lim tizimini yaratish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Mamlakatning ta'lim va ilmiy salohiyatini ro'yobga chiqarish universitet fanining rivojlanishi, turli ilmiy, madaniy va ijtimoiy-siyosiy g'oyalarning ijtimoiy e'tirof etilishi va tarqatilishi bilan belgilanadi. Globallashuv davrida ijtimoiy faoliyatning barcha sohalar har xil turdagi bilimlardan, ijodiy tajribadan foydalanishni, bitiruvchilarni sifatli tayyorlash, ularga ta'lim va tarbiya berishning ahamiyatini talab qiladi. Shunday qilib, ta'lim sohasi raqobatbardoshlikni shakllantirish va milliy madaniyatlarni rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, bo'lajak bitiruvchilarning kasbiy mahorat darajasini belgilaydi hamda globallashuv sharoitida fan, texnika, iqtisodiyot va ta'lim sohalarida izchil o'zgarishlarni ta'minlaydi.

Oliy ta'limning strategik maqsadi zarur bilim, ko'nikma, amaliy ko'nikma va samarali fikrlash usullariga, falsafiy, kasbiy va fuqarolik fazilatlariga ega bo'lgan, o'z faoliyatini amalga oshirish qobiliyatini belgilovchi ma'naviy va axloqiy qadriyatlarga ega bo'lgan malakali mutaxassisni shakllantirishdan iborat. Kasbiy va malaka oshirish faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Raqobat yondashuviga, amaliy natijalarga, shaxsiy faoliyat tajribasiga yo'naltirilgan ta'lim o'qitishni tashkil etishga yondashuvni tubdan o'zgartirishga olib keladi.

Shu sababli, shaxsning hayotiy va kasbiy kompetensiyasini shakllantirish samarali echimlarni talab qiladigan o'ta dolzarb muammodir.

Zamonaviy shaxsning kompetensiya komponenti bo'lgan kompetensiya yondashuvining didaktik asoslarini bir qator olimlar: V. Bondar, S. Bondar, O. Ovcharuk, O. Pometun, O. Savchenko, S. Trubacheva, O. Pexota va boshqalar o'z ilmiy tadqiqotlarida keng ma'noda yoritib berishgan.

Xorijiy tadqiqotchilar P.Kuper, I.Jinga, B.G.Mak-Intayr, N.P.Nvorgu, P.Ololube, B.Stouns, D.Vuds va boshqalar kompetensiya va metodik kompetensiyani o'rganishga katta hissa qo'shdilar.

Metodik bilimlar kognitiv sohaga tegishli bo‘lib, ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi, kompetensiyalar esa bilim va ko‘nikmalarni real hayotiy vaziyatlarda amaliy qo‘llash bilan bog‘liq. Shu sababli, bo‘lajak iqtisodiyot fani o‘qituvchilarini tayyorlash nafaqat ma‘lum bir fanni o‘qitish metodikasi bilan bog‘liq bo‘lgan turli fanlar bo‘yicha bilimlarni fanlararo yoqtirishga, balki kompetensiyalarni egallashga va rivojlantirishga ham qaratilishi kerak [5].

Barkamollik o‘qitishning yakuniy maqsadi bo‘lishi kerak va ushbu fan bo‘yicha o‘qitish metodikasi muvaffaqiyati odamlarga samarali bo‘lishi uchun usullar, uslublar va o‘qitish va o‘qitish tizimini faollashtirishga qanchalik e‘tibor qaratilishiga bog‘liq. professional o‘qituvchilarning vazifalarini bajarish. Demak, kompetensiya bilimdan tashqari, shaxsning tajribaviy, psixologik, ixtiyoriy va boshqa belgilovchi omillari bilan birga uning o‘quv jarayonidan kelib chiqadigan vazifani bajarishga tayyorgarligini ham o‘z ichiga oladi. Metodik kompetensiyalar o‘qituvchilarning nazariy va tajribaviy bilimlarini samarali o‘qitish maqsadida amaliy faoliyatida qo‘llash qobiliyatini anglatadi [6].

Yevropa Kengashining Xalqaro Komissiyasi o‘z hujjatida “kompetentlik” tushunchasini umumiy yoki asosiy kompetensiyalar, asosiy ko‘nikmalar, o‘qitishning asosiy usullari, o‘zaro ta‘lim va ko‘nikmalar, asosiy g‘oya, asosiy bilimlar deb hisoblaydi.

Yevropa Ittifoqi ekspertlari "kompetentlik" atamasini yangi vaziyatlarda ta‘lim yutuqlaridan faol foydalanishni ta‘minlaydigan "bilim va ko‘nikmalarni qo‘llash qobiliyati" [4] sifatida tavsiflaydi.

Ta‘lim, yutuqlar va ta‘limning xalqaro standartlari bo‘limi atamani aniqladi.

“Kompetensiya” - bu samarali harakat qilish, vazifa yoki ishni bajarish qobiliyati. Kompetentlik shaxsga kasbiy sohada yoki faoliyatda tegishli standartlarga erishish uchun samarali harakat qilish yoki kasbiy vazifalarni bajarishga imkon beradigan bilim, ko‘nikma va munosabatlar majmuini o‘z ichiga oladi. Xalqaro standartlar bo‘limi vakolatlarni baholashni osonlashtirish uchun olingan bilim, ko‘nikma va ta‘lim yutuqlari kabi ko‘rsatkichlarni belgilashni taklif qiladi.

Metodik kompetensiya muammosi, uning tuzilishi va tarkibiy qismlari tahlili B.Adolf, M.Goryunov, A.Semibratova, A.Elizarov, M.Lebedyev, O.Shilov, M. Xolodna va boshqalar kabi yirik tadqiqotchilar tomonidan tekshirilgan. Metodik kompetensiya kontseptsiyasiga oid so‘nggi yillardagi tadqiqotlarning tahliliy tahlili shuni ko‘rsatdiki, ushbu toifaning mohiyati turli xil kasbiy toifalarning malaka talablariga javob beradigan turli xil mazmunga ega.

Tadqiqotchi T. Volobuevaning ta‘kidlashicha, Metodik kompetensiya o‘qituvchining kasbiy faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar majmui bilan belgilanadi: prognostik, loyihalash, obyekt-Metodik, tashkiliy, pedagogik improvizatsiya, ekspert [3].

Demak, V.Smironova quyidagi ta‘rifni beradi: metodologik kompetensiya ma‘lum darajadagi ta‘limni o‘zlashtirish uchun inson vazifalari va mas‘uliyatini bajarishga umumiy tayyorgarlik tayyorligi va qobiliyati sifatida talqin etiladi. Metodik kompetensiya - bu o‘qituvchining pedagogik faoliyatining ijodiy yo‘nalishini ta‘minlaydigan, o‘quvchining umumiy intellektual madaniyat (tadqiqot) faoliyatiga ega bo‘lgan qobiliyatlari va imkoniyatlarini obyektiv baholashni ta‘minlaydigan kasbiy kompetensiyaning ajralmas qismidir. jahon ta‘lim makonida ro‘y berayotgan integratsiya jarayonlari va tendensiyalari [7].

M. Opachko «fizika o‘qituvchisi»ning ta‘lim va malaka toifasini hisobga olgan holda ta‘kidlaydiki, Metodik kompetensiya umuman o‘qituvchilarni tayyorlash sifatini ta‘minlaydi va o‘qituvchining maktabda fizikani o‘rganish bo‘yicha o‘qitish va o‘quv jarayonini loyihalash

samaradorligini belgilaydi [9]. E.Vegner geografiya o'qituvchilarining Metodik kompetensiyasi o'quvchining ilmiy-tadqiqot va amaliy o'quv faoliyatiga yordam beradigan Metodik bilim va malakalar tizimini o'z ichiga oladi, deb hisoblaydi [2].

V. Danilovich ushbu kategoriyani quyidagicha tushunadi: jismoniy tarbiya va sport sohasidagi tadqiqotchilarning Metodik kompetensiyasi yuqori malakali ilmiy xodimlarning ish samaradorligini bilim bilan emas, balki "olish" va sharhlash qobiliyati bilan belgilanadi. bilimlarni ijodiy, shuning uchun ular yuqori darajadagi Metodik tayyorgarlikka ega bo'lishlari, odatiy usullar bilan erishib bo'lmaydigan noan'anaviy muammolarga yangi echimlarni topish uchun murakkab tadqiqot ko'nikmalarini qo'llashlari kerak [5].

Xorijiy tadqiqotchilar umumiy metodologik kompetensiyalarni o'quv faoliyatini katta, o'rta, qisqa vaqtlar uchun loyihalash deb hisoblaydilar; maktab qarorida o'quv rejasini tuzishda pedagogika va ixtisoslik didaktikasi bo'yicha bilimlardan foydalanish; o'quv dasturi nuqta nazaridan ta'lim faoliyatini loyihalash, tashkil etish va amalga oshirish; o'quv sikli, maqsadi va dars turiga muvofiq o'qitish strategiyasidan foydalanish; didaktik yondashuv samaradorligi uchun resurslarni boshqarish [5].

N. P. Ololube metodologik kompetensiyalarni biror narsa qilish va vazifani bajarish uchun etarli ko'nikma va bilimga ega bo'lish tartib-qoidalari sifatida belgilash mumkin degan xulosaga keldi. Bundan tashqari, metodologik kompetensiyalarni ularning funktsional elementlariga qarab tavsiflash mumkin: samarali ish usullariga moslashish; bajariladigan vazifani tahlil qilish; jarayonni boshlash; topshiriqni bajarish va protseduralarni tahlil qilish [16].

Shunday qilib, ushbu toifaning mohiyati shundan iboratki, Metodik kompetensiya tegishli ta'lim va malaka darajasini va kelajakdagi mutaxassislarning barcha turdagi samarali kasbiy faoliyatni mustaqil ravishda tashkil etishga tayyorligini ta'minlaydi.

Metodik kompetensiyaning mohiyatini tushunish uchun “metodika” va “kompetentlik” toifalarining talqinini ko'rib chiqish zarur.

Falsafiy lug'atlarda “metodologiya” deganda quyidagi grafikda keltirilgan ta'riflab berilgan:

“Kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalari turli ma’noga ega, taniqli olimlar V.Krayevskiy va O.Xutorskiy “kompetentlik” va “kompetentlik” atamalarini ajratib ko‘rsatib, kompetensiya lotincha “competentia” son ma’nosini bildirishini tushuntiradi. Odamlar yaxshi biladigan, xabardor bo‘lgan va ma’lum tajribaga ega bo‘lgan masalalar. Muayyan sohadagi kompetensiya bu masalani oqilona baholash va unda samarali harakat qilish imkonini beradigan tegishli bilim, tajriba va qobiliyatlarning kombinatsiyasini anglatadi. Innovatsion ta’lim sharoitida bo‘lg‘usi tarbiyachilarning axborot kompetensiyasini shakllantirish, ularning zamonaviy ta’lim tizimidagi o‘rni va roli uchun juda muhimdir. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan birga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish, ta’lim jarayonini yanada sifatli va interfaol qilishga imkon beradi. Tarbiyachilarning axborot kompetensiyasini shakllantirish uchun innovatsion metodlardan, masalan, onlayn kurslar, multimediya resurslari va virtual sinflardan keng foydalanish zarur. Bular, o‘z navbatida, bo‘lg‘usi tarbiyachilarga axborotlarni tahlil qilish, qayta ishlash, va taqdim etish kabi muhim ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Shu bilan birga, axborot texnologiyalarini ta’limda joriy etishda amaliy yondashuvlar, pedagogik ko‘nikmalar va tajribalar katta ahamiyatga ega. Ushbu jarayonda pedagoglarning malakasini oshirish, innovatsion metodlarni qo‘llash va zamonaviy texnologiyalarni o‘quv jarayoniga integratsiya qilish, nafaqat tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligini, balki ularning kreativ fikrlash va pedagogik mahoratini ham oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, bo‘lg‘usi tarbiyachilarning axborot kompetensiyasini shakllantirish jarayoni nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishi, balki butun ta’lim tizimining sifatini oshirishga ham xizmat qiladi. Bu esa, o‘z navbatida, jamiyatning intellektual va raqamli rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ишмухамедов Р.Ж. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари. Услубий тавсиялар. Тошкент – 2004

2. Курбонов М., Бегматова Д. Физика практикум ишларини микдорий баҳолашнинг дидактик асослари. Т., Университет. 2008.
3. Ergasheva X.Yu. How to start teaching children second languages at home// Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. –Namangan, 2020. Махсус сон. – Б. 407-410. (13.00.00. № 30)
4. Ergasheva X.Y. Teaching second language to Very Young Learners // Pedagogical Sciences/colloquim-journal#13(24) ISSN 2520-6990, December, 2018. – Pages 18-20.
5. Toshpo‘latova D. B. Bo‘lajak tarbiyachilarni amaliy pedagogik va boshqaruvi faoliyatiga tayyorlashning o‘ziga xos jihatlari // NamDU Ilmiy Axborotnomasi. – Namangan, 2022. №11 –Б. 354-357. (13.00.00; №30)
6. Toshpulatova D.B. Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi talabalarini amaliy pedagogik va boshqaruv faoliyatiga tayyorlashning dolzarb muammolari // Science and innovation. – Tashkent, 2022. №8. –Б. 631-635
7. Toshpo‘latova D.B. Bo‘lajak tarbiyachilar tomonidan maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bajariladigan amaliy pedagogik va boshqaruvi faoliyatning o‘ziga xosligi // “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini o‘qitish texnologiyalari”: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Namangan, 2023. – Б. 216-221
8. Umarov A.A. Maktabgacha ta’limda til o‘rgatish konsepsiya va tamoyillari // Pedagogika nazariyasi// “Xorijiy tillarni o‘qitishda innovatsion yondashuvlar” mavzusida Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya, Namangan, ISSN 18-19-23./ 6 bet, 18 May 2023 yil.
9. Umarov A.A. Pedagogik nazariya va amaliyotda bo‘lajak o‘qituvchining axborot kompetentsiyasini rivojlantirish konsepsiyasi // Guliston Davlat Universitet Axborotnomasi// Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi, 2023. № 2, UDC 378.147 / 254-258 betlar, 2023-yil 30-iyun.